

XORIJIY TIL BILIMINI BAHOLASHGA MO'LJALLANGAN STANDARTLASHTIRILGAN SINOV KOMPLEKSLARINING TAMOYILLARIGA DOIR NAZARIYALAR HAQIDA

Bakiev Xabibulla Maxamatjanovich

PhD, Xorjiy filologiya fakulteti dekani
O'zbekiston Milliy Universiteti

Email: khabibullabakiev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19396641>

Keywords: *sinov komplekslari, amaliylik, ishonchlilik, validlik, autentlik, aks ta'sir effekti.*

Xorjiy til bilimni baholash uchun mo'ljallangan standartlashtirilgan sinov komplekslari **amaliylik, ishonchlilik, validlik, autentlik va aks ta'sir effekti** tamoyillariga rioya etgan holda tashkillashtiriladi.

Testlar talabgorlarning xorjiy tilni bilish darajasini baholashda ularning ko'rsatkichlari haqida izchil, o'xshash natijalarni taqdim etishi lozim. Imtihon kunidagi talabgorning kasalligi, o'rindig'ining joylashuvi (tinglab tushunish sinovida ovoz uzatgich yoki tashqaridan kelayotgan shovqinga nisbatan), havo harorati (issiq yoki sovuq fasllarga nisbatan) yoki tashkiliy tadbirlar chog'ida ortiqcha bezovtalik yoki xavotirning yuzaga kelishi (turli xil pujjatbozlik yoki kuzatuv xususiyatiga nisbatan) kabi test kompleksini yaratuvchisiga bog'liq bo'lmagan va umuman ko'zda tutilmagan omillar ishonchlilik darajasini susaytiradi. Bundan tashqari, test hajmi testlarning ishonchliligining asosiy omili sifatida qaraladi. Bundan kelib chiqadiki, test kompleksi qancha ko'p savollarni o'z ichiga olsa, uning ishonchliligi shunchalik yuqori bo'ladi va aksincha. Bilimni baholashda ishonchlilik bir nechta talabgorning qator urinishlar natijasidagi izchilik orqali aniqlanadi. Test kompleksining namunasi ma'lum sharoitlarda qo'llanilganda bir xil natijalarni ko'rsatishi lozim. Tabiiyki, ma'lum bir bilim, ko'nikma va shunga o'xshash sohalardan qanchalik ko'p namuna olinsa, test shunchalik ishonchli bo'ladi.

Ishonchlilik tamoyilini ta'minlashda e'tibor berish kerak bo'lgan qo'shimcha muhim omillar sifatida sinovlarni baholovchi mutaxassisning baholashda shaxsiy (intra-rater) barqarorligi va baholovchilar guruhi orasidagi o'zaro (inter-rater) muvofiqlik o'rganiladi. Ishonchlilikning bu tamoyili yozma nutq va suhbatlashish malakalarini baholashda tadqiq etiladi. Agar baholovchi turli shaxslarning til samaradorligini baholashda bir xil mezonlarni izchil qo'llasa, unda baholash ishonchlidir. Ya'ni mutaxassis bir talabgorning ishiga ikkita alohida holatda ham bir xil baho qo'yishi lozim. Izchil metodikaning mavjud emasligi, charchoq, asabiylashish, me'yorlarga asoslanmagan kun tartibi, ko'p holatlarda talabgorning jozibador husnihati yoki u bilan tanishligi natijasida test natijalariga yuqori yoki past baho qo'yilish orqali ishonchlilik darajasi pasayadi. Baholovchilar til ko'rsatkichlarining bir xil namunasi uchun tegishli baholarni qo'yishda ularning xulosasi bir-biridan katta farq qilishi mumkin. Buning sababi, mutaxassisning o'z sohasidagi tajribasi, ko'rib chiqilayotgan xorjiy til va uni qo'llovchi halqalarining madaniyatdan xabardorlik darajasidir.

Validlik – testing sifatini belgilaydigan asosiy tushuncha. Validlik deganda testing maqsadidan kelib chiqqan holda test natijalari yordamida chiqariladigan xulosalarning qay darajada ilmiy va empirik jihatdan asosli ekanligi tushuniladi. Validlik tushunchasi ilk bor Louel Kelli tomonidan qo'llanilgan bo'lib, u testni baholash uchun maqsad qilgan bilim yoki ko'nikmani manzilli o'lchansa, validdir deb ta'kidlagan. Tilni bilish darajasini baholash kontekstida esa "validlik" atamasini dastavval Robert Lado qo'llagan. Uning tadqiqotiga ko'ra:

“Test o‘lchashi kerak bo‘lgan narsani o‘lchaydimi? Agar shunday bo‘lsa, u validdir”. Yuqori darajali testning eng murakkab mezonu bu validlik hisoblanib, u bilimni baholashda qo‘llanilayotgan o‘lchov unsurlarining o‘z maqsadiga muvofiq aniqlik darajasini ko‘rsatadi. Boshqacha qilib aytganda, baholash vositalarini baholaydi. Validlikni faqat kuzatish va nazariy asoslash orqali aniqlash mumkin. Mutaxassislarning umumiy fikricha, uning barcha testlar uchun yakuniy, mutlaq va obyektiv o‘lchovi mavjud emas. Biz test topshiruvchini testning muayyan maqsadi yoki mezonu bo‘yicha to‘g‘ri va yetarli darajada o‘lchashini isbotlovchi savollarni berishimiz kerak. Agar bu dalil mavjud bo‘lsa, unda test mezon validligiga ega deb aytish mumkin. Ushbu mezon tadqiqotlarning markazida talabgorlarga testning muayyan maqsadi yoki talabiga mos bo‘lgan va ularning bilimi haqida aniq baho berish imkoniyatini yaratadigan manzilli savollar tuzish yotadi. Validlik testlarda o‘lchov vositalarining nazariy hamda amaliy dalillanishi orqali asoslanadi. Chet tili kursining yakuniy imtihonidagi to‘plangan ball o‘quvchining joriy o‘zlashtirish ko‘rsatkichi bilan o‘zaro mutanosibligi ta‘minlansagina test vositalari validli hisoblanadi.

O‘tgan asrning 70-yillarida xorijiy tillarni kommunikativ o‘qitish metodlari bilan paydo bo‘lgan **autentlik** tamoyili nafaqat amaliy tilshunoslik, balki ta‘lim tizimining ko‘p sohalarining ajralmas bir qismi sifatida o‘z o‘rnini egalladi. Autentlik tamoyili tilni bilish darajasini aniqlashda qo‘llaniladigan sinovlarning muhim xususiyatlaridan biri sifatida qaraladi. Lekin shunday ahamiyatli talab oddiygina kundalik hayotimizda uchraydigan materiallardan foydalanishni taqozo etadi. O‘qib tushunish malakasini baholashda qo‘llaniladigan “matnlar, vazifalar va kontekstlar “hayotiy” bo‘lsagina foydalidir”. Aniqroq qilib aytsak, autentlik tamoyili testning muhim jihati hisoblanadi, chunki u xorijiy tilning test va kunlik hayotda foydalanish ortasidagi o‘xshashlikni talab etadi. Autent yondashuvning kelib chiqish tarixi Jon Kerrol tomonidan yaratilgan integrativ testlar bilan bog‘liq. U diskret yondashuvli testning kamchiligi sifatida o‘zlashtirilayotgan tildan foydalanish (O‘TF) xorijiy tilni bilish darajasini baholaydigan testlarda inobatga olinmasligi tanqid qilgan va keyinchalik kommunikativ kompetensiyani baholashga yo‘naltirilgan testlarni yaratgan edi. L.Baxmen va A.Palmer O‘TF domenini “imtihon oluvchi testdan tashqari tildan foydalanadigan vaziyat yoki kontekst” sifatida belgilaydi. O‘TF kommunikativ kompetensiya tushunchasi bilan o‘zaro ma‘nodoshdir.

Xorijiy tilni bilish darajasini aniqlovchi sinovlarda O‘TQning (kommunikativ kompetensiya) muhimligi haqida Jon Kerrol va Layl Baxmendan tashqari J.Linch, C.Ueyr kabi tilshunoslar ham ta‘kidlab o‘tganlar.

J.Lukovich Layl Baxmendan quyidagi iqtibosni ketiradi:

Holatiy autentlik – test topshiriqlari xususiyatlari bilan o‘zlashtirilayotgan tildan foydalanish (O‘TF) topshiriqlari o‘rtasidagi o‘zaro muvofiqlikdir. Test topshiruvchi va test topshirig‘i o‘rtasidagi yuz beradigan aloqa **ikki qirrali autentlikdir**.

Shu orqali J.Lukovich L.Baxmen autentlik test mashqlarini O‘TF topshiriqlariga moslashtirishdan tashqari talabgorlarning test sinoviga kirishishi ham autentlik tamoyilining talabi ekanligiga urg‘u berishini ta‘kidlamoqchi. Boshqacha qilib aytganda, holatiy autentlik test topshirig‘i va kommunikativ kompetensiya etikasi o‘rtasidagi bog‘liqlikni namoyon etsa, o‘zaro autentlik test topshirig‘i va talabgor o‘rtasidagi munosabatni ochib beradi. Keyinchalik L.Baxmen A.Palmer bilan olib borgan tadqiqotlar natijasida o‘zaro autentlik termini **interaktiv autentlik** termini bilan almashtirgan. Chunki ushbu termin test topshiriqlari va talabgorlarning o‘zaro kirishishi natijasida o‘ziga xos muloqotni kengroq ochib bergan.

Testlarning ta'lim tizimida o'qitish va o'rganishga bo'lgan ta'siri **aks ta'sir effekti** deb nomlanadi. Sinov yo'nalishi, turi, topshirilishi va mazmunining ta'lim va ta'lim boshqaruviga bo'lgan ta'siri o'rganiladi. Qisqa qilib aytganda, aks ta'sir effekti tilni bilish testlarining nazariyasi, o'qituvchining individual fikrlashi va talabalar motivatsiyasini o'rganib, ta'lim mazmunini belgilaydi. "Aks ta'sir (washback yoki backwash)" atamasi o'rniga boshqalar sinonimlar foydalanishimiz mumkin. Masalan, test ta'siri (test impact), tizimli validlik (systematic validity), natijaviy validlik (consequential validity), test natijalari bo'yicha fikr-mulohazalar (test feedback), o'quv rejasini moslashtirish yoki sinovlarga yo'naltirilgan ta'lim (E.Shohami ta'biri bilan aytganda, "curriculum alignment") shular jumlasidandir.

Biz xorijiy til yoki istalgan fanni o'qitishimizda talabalar tomonidan "Bu savol testda tushadimi?", "Testlarni qaysi adabiyotdan olasizlar?" yoki "OTM kirish imtihonlarida savollar qaysi manbalardan olinadi?" degan bir qator shunga o'xshash savollarga tez-tez duch kelamiz. Bu tendensiyaning keng tarqalishining sababi ta'lim muassasalari hamda ta'lim oluvchilar o'z faoliyatini test talablariga moslashtirishidir. Chunki sinov natijalari o'quvchilarning kelajagi uchun juda muhim va ta'lim yoki ijtimoiy ravnaqning keyingi bosqichiga test sinovi orqali o'tiladi. Bundan tashqari, ushbu tamoyil o'qituvchi va o'quvchi muvaffaqiyatining o'lchovidir. Samuel Messick aksil ta'sir effektini "testdan foydalanish til o'qituvchilari va o'quvchilariga o'rganishni rag'batlantiradigan yoki to'xtatib qo'ymaydigan narsalarni qilishga ta'sir qilish darajasi", – deb ta'riflaydi.

Ushbu tamoyil nafaqat o'qituvchi va o'quvchilarning faoliyatlarini tartibga soladi, balki ta'lim muassasi rahbariyati hamda ota-onalarning e'tiborini ham ma'lum yo'nalishga qaratadi. Stefen Andryus aks ta'sir effektini: "Testlar, ayniqsa, davlat imtihonlari, dars jarayonlari, o'qituvchilar, o'quvchilar va ularning ota-onalariga ta'sir qiladi", – deb izohlaydi. Endryu testlarning taxminiy ta'sirini yaxshiroq tushunish va boshqarish uchun, xususan, o'quv dasturlari innovatsiyasini rag'batlantirish sohasida aks ta'sir tamoyili bo'yicha ko'proq tadqiqotlar o'tkazish zarurligini ta'kidlaydi.

References:

1. Brown, H.Douglas. Language assessment: Principles and classroom practices. White Plains, NY: Pearson Education, 2004. – B. 19.
2. Clark, John. Theoretical and technical considerations in oral proficiency testing. Amaliy linvistika markazi, 1975. – B. 18.
3. Sattler, Jerome. Assessment of children: Cognitive applications. 4th Edition, Publisher, Inc., La Mesa, 2001.
4. Bachman, Lyle. Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford University Press, 1990. – B. 178-179.
5. Henning, Grant. A guide to Language Testing. Development. Evaluation. Research. – Cambridge: NEWBURY HOUSE PUBLISHERS, 1987. – B. 74.
6. Jalilov K. Baholash nazariyasi asoslari. (Testologiya, pedagogik o'lchovlar). – Toshkent: Akdemnashr, 2020. – B. 38.
7. Kelly, Lowel. An empirical study of the validity of the Spearman-Brown formula as applied to the Purdue rating scale // *Journal of Educational Psychology*, 1927. – B. 14.

8. Lado, Robert. Language testing: The construction and use of foreign language tests. Longman, 1961.
9. Lee J. Cronbach and Paul E. Meehl. Construct validity in psychological tests // *Psychological Bulletin*, 52(4) – B. 281-302. URL: <https://doi.org/10.1037/h0040957>
10. Bachman, Lyle; Palmer, Adrian. Language Testing in Practice. Oxford University Press, 1996. – B. 260-262.
11. Anastasi, Anne. Psychological testing (6th ed.). Macmillan Publishing Co, Inc., 1988.
12. Fink A. Survey Research Methods. International Encyclopedia of Education (Third Edition), 2010. – B. 152-160.
13. Lutfiyev, Nasimbek. Testning validligini ta'minlashning o'ziga xos muhim xususiyatlari. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi. Axborotnoma. 2021, 1-son. – B. 20.
14. McNamara, Tim. Language Testing. Oxford University Press, 2000. – B. 67.
15. Grabe, William. Reading in a Second Language: Moving from Theory to practice. – London: Cambridge University Press, 2009. – B. 357.
16. Carroll B.J. Fundamental considerations in testing for English language proficiency of foreign students. Testing the English proficiency of foreign students. Center for Applied Linguistics. – B. 33-38.
17. Bachman, Lyle; Palmer, Adrian. Language Testing in Practice. Oxford University Press, 1996. – B. 18.
18. Lynch A.J. Authenticity in language teaching: some implications for the design of listening materials // *British Journal of Language Teaching*, 1982.
19. Weir C. Language testing and validation: an evidence-based approach. Palgrave Macmillan, 2005.
20. Lewkowitz J.A. Authenticity in language testing: some outstanding questions. *Language Testing*, 2000. – B. 48.
21. Alderson J.C., Wall D. Does washback exist? // *Applied Linguistics*, 1993. 14(2). – B. 115-129.
22. J.Charles, Alderson. Plenary address to the ALTE Conference. Barcelona. – London: Cambridge University Press, 2001, Iyul. – B. 2-3.
23. Messick, Samuel. Validity and washback in language testing. *Language Testing*. – B. 241-256.
24. Andrews, Stephen. Washback or washout? The relationship between examination reform and curriculum innovation // *Proceedings of the International Language in Education Conference*. – Hong Kong: University of Hong Kong, 1994. – B. 70-75.